

Ona tilini o'qitishda qo'llaniladigan zamonaviy metodlar

Yuldasheva Nazokatxon Solijon qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Gumanitar fanlar fakulteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: **Muxtarova Shahnoza Mashrabovna**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Gumanitar fanlar fakulteti

O'zbek tilshunosligi kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu Maqola innavatsion texnologiya va ularning ona tili o'qitish metodikasi fanidagi ahamiyati va usullari borasida so'z boradi, shu bilan birga ona tilining qonun-qoidalari, tushunchalari va ta'riflarni puxta o'zlashtirishga qaratilgan o'yin-topshiriqlar va ularni dars davomida qo'llash usullari haqida ham ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar. Innavatsion texnologiya, interfaol metodlar, "Venn diagramasi", "Aqliy hujum", "T-sexemasi", "Qora quti", "Baliq skleti", "Interaktiv metod".

Abstract. This article talks about innovative technologies and their importance and methods in the teaching methodology of the native language, as well as about games and tasks aimed at mastering the rules, concepts and definitions of the native language and ways of applying them during the lesson. Information provided.

Key words. Innovative technology, interactive methods, "Venn diagram", "Brainstorming", "T-scheme", "Black box", "Fish skeleton", "Interactive method".

Zamonaviy pedagogik texnologiya nima? Nega bu qoshma so'zga keyingi yillarda "yangi", "ilg'or", "zamonaviy" va "lar" ko'plik qoshimchasini qoshib yangi pedagogik texnologiya lar deb ataymiz? Bu kabi savollarga javob bermoq uchun,

avvalo “texnologiya” sózining mohiyatini aniqlab olishimiz zarur. “Texnologiya” yunoncha sóz bólib, ikki xil sózning qóshilishidan tuzilgan. Ya’ni “texnos”-san’at, “logos”-fan ilm sózlaridan olingan mantiqan olib qaraganda “mahorat fan”, “mahorat ilmi” degan ma’nolarni anglatadi.

”Pedagogik texnologiya” ataması “ta’lim-tarbiya” qoidalari, usullari shakl, vosita haqidagi bilimlarning majmuyi” sifatida izohlanadi. Zero, pedagogika bolaga ta’lim-tarbiya berish yól va usullarini órgatish haqidagi fandir. Xalqaro tashkilot YUNESKOning ta’rifiga ko’ra, “zamonaviy pedagogik texnologiya – ta’lim shakllarini optimallashtirish maqsadida texnik vositalar, inson salohiyati hamda ularning o’zaro ta’sirini inobatga olib o’qitish va bilish, o’zlashtirishning barcha jarayonlarini aniqlash, yaratish va qo’llashning tizimli metodlaridir”. Zamonaviy pedagogik texnologiya izchil va ketma-ket amaliy faoliyatga, ta’lim-tarbiya jarayoniga avvaldan rejalashtirilgan maqsadni amalga oshirishga qaratilgan, ya’ni ma’lum loyihani pedagogik tizim amaliyotida qo’llashdir. Zero, u ommaviy ta’lim sharoitida davlat ta’lim standartlari talablari darajasida kadrlar tayyorlashni ta’minlaydi. Zamonaviy ta’limni tashkil etishga qo’yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o’quvchilarga yetkazib berish, ularda ma’lum faoliyat yuzasidan malaka va ko’nikmalarni hosil qilishni talab etadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiya o’z mohiyatiga ko’ra subyektiv xususiyatga ega, ya’ni har bir pedagog ta’lim va tarbiya jarayonini o’z imkoniyati, kasbiy mahoratidan kelib chiqqan holda ijodiy tashkil etishi lozim. Qanday shakl, metod va vositalar yordamida tashkil etilishidan qat’i nazar pedagogik texnologiyalar:

- 1) Pedagogik faoliyat (ta’lim-tarbiya jarayonining) samaradorligini oshirish;
- 2) o’qituvchi va o’quvchilar o’rtasida o’zaro hamkorlikni qaror toptirishi;
- 3) o’quvchilar tomonidan o’quv predmetlari bo’yicha puxta bilimlarning

egallanishini ta'minlashi;

4) o'quvchilarda mustaqil, erkin va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishi;

5) o'quvchilarning o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqara olishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishi;

6) pedagogik jarayonda demokratik va insonparvarlik g'oyalarining ustuvorligiga erishishni kafolatlashi zarur.

Zamonaviy o'qitish texnologiyalari: interfaol metod texnologiyasi. Pedagogik texnologiyalardan majburan foydalanish mumkin emas. Bunda, eng avvalo, til ta'limining maqsadi va mazmunini nazardan qochirmaslik zarur. Boshqacha qilib aytganda, asosiy diqqat-e'tibor ta'lim mazmunidan o'quv materialini berish usuliga tamoman o'tib ketmasligi shart.. Ona tili ta'limida bu borada juda ham ziyraklik bilan ish tutish maqsadga muvofiq. Innavatsion texnologiyalarni amalga oshirishda, asosan, interfaol metodlardan to'liq foydalaniladi. Interfaol – lotincha “inter” so'zidan olingan bo'lib, “orasida”, “o'rtasida” degan ma'noni anglatadi, ya'ni ikki narsa o'rtasidagi faollik degan ma'noni ifodalaydi. Ta'limda interfaol metod – o'quvchi bilan o'qituvchi o'rtasida ta'limni o'zlashtirish munosabatlarini kuchaytirish, faollashtirish demak. Mazkur metodlar hamkorlikda ishlash vositasida dars samaradorligini oshirishga yordam beradi. Ular o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undaydi.

Hozirda ona tili ta'limi jarayonida tajribali o'qituvchilar “Qarorlar shajarasi», “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Qora quti”, “Bittasi ortiqcha”, “Rasmlarni to'g'ri joylashtir”, “Qizil va yashil rangli kartochkalar bilan ishlash”, “Videotopishmoq”, “Yumaloqlangan qor o'yini”, “Zakovatli zukko”, “Qarama-qarshi munosabat”, “B-B-B», “Zig-zag», “VENN diagrammasi”, “Insert», “Sayohat», “T–sxema”, “Debat”, “SWOT – tahlil”, “Yumaloq stol”, “Baliq skeleti”, “Bumerang”, kabi yuzlab g'arbdan kirib kelgan, ba'zilar milliy pedagogikamizda paydo bo'lgan ta'limiy o'yinlardan foydalanadilar.

Innovatsion texnologiya – ta’lim samaradorligini oshiruvchi omillardan foydalanish, turli pedagogik jarayonlarni loyihalash va amalda qo‘llash orqali bilim egallashni takomillashtirish usullari. Uning asosiy maqsadi ta’lim jarayonida o‘qituvchi va bilim oluvchi faoliyatiga yangilik, o‘zgartirishlar kiritish bo‘lib, interfaol metodlardan foydalanishni taqozo etadi. Interfaol usullar ta’lim jarayonida qatnashayotgan har bir bilim oluvchining faolligiga, erkin va mustaqil fikr yuritishga asoslanadi. Bu usullardan foydalanganda bilim olish qiziqarli mashg‘ulotga aylanadi. Ko‘p yillar davomida an’anaviy dars o‘tish ta’limning asosiy shakllaridan biri bo‘lib keldi. An’anaviy darsda o‘qituvchi faol, o‘quvchi esa passiv ishtirokchiga aylanadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda bunday darslar yaxshi samara bermaydi. Bugungi davr talabi dars jarayonini noan’anaviy tarzda mazmunli tashkil etish, o‘quvchilarning qiziqishini orttirib, ularning o‘quv jarayonidagi faolligini ta’minlashni taqozo etadi. Noan’anaviy darslarni tashkil etishda interfaol metodlar muhim bo‘g‘in hisoblanadi. Ular o‘qituvchi va o‘quvchilarning o‘zaro faol munosabatlarida tashkil etiladigan mashg‘ulot turidir. Bunda o‘qituvchi va o‘quvchi o‘zaro hamkorlikda ishlaydi. Fikrlar to‘qnashuvi yuzaga keladi. O‘quvchining erkin fikrlash jarayoni yangi pog‘onaga ko‘tariladi. O‘qituvchi shu tarzda o‘quvchilarni faollashtiradi, o‘zlashtirishi past o‘quvchilar dunyoqarashi va tafakkurini boyitib boradi. Ijodiy o‘yin-topshiriqlar oldin egallangan bilimlarni tamomila yangi sharoitda qo‘llash demakdir. Shubhasiz, bu jarayon o‘quvchidan ijodiylikni, izlanuvchanlikni talab etadi. O‘yin-topshiriqni bajarishda o‘quvchi faqat o‘zida mavjud ichki imkoniyatlarga tayanadi, xolos biz ona tilidan tashkil etiladigan o‘yin-topshiriqlarni qay maqsadga yo‘naltirilganligiga qarab:

- 1) lisoniy bilimlarni puxta o‘zlashtirishga qaratilgan o‘yinlar;
- 2) o‘quvchilarning so‘z boyligini oshirish va nutqini rivojlantirishga qaratilgan o‘yinlar kabi ikkita guruhga ajratdik.

Ona tilining qonun-qoidalari, tushunchalari va ta'riflarni puxta o'zlashtirishga qaratilgan o'yin-topshiriqlar lisoniy o'yin-topshiriqlar sirasiga kiradi. Bunday o'yinlarni tashkil etishda o'qituvchi o'quvchilarning aqliy faoliyati usullari: kuzatish, taqqoslash, guruhlash, umumlashtirish kabilarga tayanib ish ko'radi. Bu usul til hodisalarini bilishning induktiv usuli bo'lib, asosiy zaruriy qoida va ta'riflar yuqorida tilga olingan aqliy faoliyat usullari qo'llanilganidan so'ng chiqariladi. Ona tilidan tashkil etiladigan o'yin-topshiriqlarning asosiy qismini o'quvchilarning so'z boyligini oshirish va nutqini rivojlantirishga qaratilgan o'yinlar tashkil etadi. .

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rasulova, R. B. (2020). Ona tili fanini o'qitishda iqtidorli o'quvchilarni aniqlash va ularning nutq madaniyatini oshirishda pedagogik texnologiyalar.
2. Baykabilov, U. A. (2020). Ta'limda innovatsion pedagogik Texnologiyalardan foydalanish bosqichlari.
3. Xolbekov, S. B. (2020). Adabiyot darslarida ijodkor tarjimai holini O'rgatish xususida.
4. A.Gulomov. Ona tili o'qitish metodikasi.
5. Azizxujayeva N.N Pedagogichesie texnologia v podgotovke uchitelya. Tashkent, 2000 yil.
6. Qosimova. K, Safo Matchonov. Ona tili o'qitish metodikasi.
7. Y.A. Po'latova. Ona tili o'qitish metodikasi. "Durdona" nashriyoti. Buxoro. 2022.
8. Arxiv.uz.